

THE INVISIBLE CITY

THEORETICAL FRAMEWORK, ANALYSES & OPPORTUNITIES

Paz Núñez-Martí / Roberto Goycoolea-Prado

University of Alcalá, Madrid, Spain, 2022

Project: The invisible city: reclaiming the post Covid Mediterranean city.
Financing: Center for Research in Architecture, Urbanism and Design, CIAUD
Faculty of Architecture, University of Lisbon, FAUV
Entities: Schools of Architecture of Lisbon, Portugal; Alcalá de Henares, Spain; Ljubjana, Slovenia; Split, Croatia, Split, Croatia, La Villete-Paris, France, Seville, Spain associated; University of Mainz, Germany
Dates: 2021-01-01 a 2023-12-31
IP Pedro Belo Ravara

**UNIVERSIDADE
DE LISBOA**

Key Ideas

**“We measure what interests us,
and so, we decided...
and so, we act.”**

Key Ideas

When we talk about urban invisibilities or invisible spaces, we "naturally" focus on what we don't see, what is hidden for some reason.

https://www.tripadvisor.pt/Attraction_Review-g189154-d18996747-Reviews-Trilho_da_Ribeira_das_Vinhas-Cascais_Lisbon_District_Central_Portugal.html#/media-att/18996747/437603420:p/?albumid=-160&type=0&category=-160

Key Ideas

However, in addition to physical invisibility, cities present another series of invisible elements or situations with different physical, social and personal impacts.

With this presentation, we hope to help define the object of study and the way to approach it.

<https://elpais.com/cultura/del-tirador-a-la-ciudad/2023-03-28/todo-lo-que-no-vemos-en-la-ciudad.html#>

THE INVISIBLE CITY

THEORETICAL FRAMEWORK, ANALYSES & OPPORTUNITIES

BACKGROUND

Background

Our work on invisible cities is part of the research project of the same name (IP Pedro Ravara), which aimed to identify the invisible spaces of the city and propose ideas to integrate them into it, generating new spaces and urban opportunities.

Project: Francisco Calha, FA U. Lisboa, 2022

embryo-project | Architecture
Poster 1/2
THE INVISIBLE CITY
CLAUD FCT

THE INVISIBLE CITY: RECLAIMING the post COVID MEDITERRANIC CITY

Principal Investigator / PI
Pedro Belo Ravara, Associate Professor of the Faculty of Architecture, University of Lisbon
Integrated Researchers of CLAUD
Jorge Faria Spencer, Associate Professor
Paolo Garcia Pimenta, Assistant Professor
Mara Teresa Salgueiro Vaccarolo e Sá, Assistant Professor
Collaborating Researchers of CLAUD
Rui Pedro Moraes Jorda, PhD student

External Researchers
Roberto Goycoolea Prado, Associate Professor
Paz Núñez, Assistant Professor

Keywords
INVISIBLE SPACE
POST-COVID CITY
POST-COVID SPACES

Partner Institutions
Faculty of Architecture, University of Alcalá, Madrid
MUNICIPALITY OF LAOS

Expected Future Partner Institutions
STILL TO BE FOUND

ABSTRACT + IMAGES

The urban structure of the Mediterranean city in Iberian Peninsula, has a compactness and a density that almost guarantees the possibility of unexpected connections, continuous and many "invisible spaces". In urban design terms, a series of spaces in separate, unlinked and with various connections, forming the topographic shape of a tree structure, arranged by Christian Alexander in his book *A City is a Tree*.

This research project is based on a selection of small and unacknowledged spaces or neighbourhoods in the Iberian Peninsula, recognized for their specific and individual character. "Invisible spaces" include a cultural and industrial meaning, which often have a specific management and checked in its book *Occupancy and Occupation: How to Use*. An acknowledgment can be considered and selected in several cities in Spain, where the area opened to the second half of the 20th century in a building and due to the physical control, such as blocks, blocks, blocks, etc., and which would be considered as an integral part of the city by the use of the "Tree, Urban Structure and another view on existing settlements" from *Tree House Body* (Tomas Rueda) in *Ciudad y Paisaje*.

This project aims to identify and develop a series of spaces, but not only the urban structure, but also the architectural character of these cities (see course 80.025), which is organized in three forms: the architectural object scale and also by the organization of study field (see organized in the Iberian Mediterranean in relation to the urban structure). These past experiences give rise to a particular, related to the use of the urban structure, through the *Urban Architecture* (see *Architecture as Architecture*, which had the traditional and financial support of the CLAUD).

The proposal of this research project, aims in the production of design or selected building typologies that ultimately represent the common in contrast, in order to develop "open spaces" or "invisible spaces" (not seen public, but by being "open" to the pedestrian in a 300 meters, can turn to be an emerging part of the common following. In other words, spaces in various forms to focus, from the public to the more private, through the street, back and forth, open and closed, with the possibility of various connections, but also with a closed building, integrated and not in others that are under the urban design. These "invisible" spaces, the spaces on the ground level of the adjacent buildings and the structure of the common, may create a new condition for the reception of "users" of diverse size in the city, specifically public users, generally, including and integrating the urban structure.

This strategy allows for an approach to the urban structure of urban centers, but being far from being an abstract project, it will be, however, a series of studies and work that will allow the development of possibilities in the identification of housing uses in small public facilities, stabilizing offices in existing ones, buildings integrated in the urban form, through a careful integrated plan of infrastructure, which also contributes to improve the pedestrian urban structure.

The object of these studies will be linked to the course of Project Laboratory VI that semester of the 3rd year of the Integrated Master Degree in Architecture, Faculty of Architecture, University of Lisbon, being a possible for the Master's final project needs to combine these approaches in the conceptual field through the development, by the students, of the possibilities of the project in architecture, in its various uses, in the conditions that make it to be "visible" the existing proposals.

ALBERTO DE MORALES, ARQUITECTO PARA CLAUD EN LA CIUDAD, FOMENTANDO UNO DE LOS TIPOS DE ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO URBANO EN LA CIUDAD DE LAOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE LAOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE LAOS.

Background

At first, the analysis and proposals focused on physical invisibilities, that is, in those elements or spaces of the city that "we do not see".

The methodology used was to search and record these places, through documental, cartographic and in situ analysis.

Drawing: R. Goycoolea. Lagos, 2022

Background

We also use photography passively and actively, as an analytical instrument.

THE INVISIBLE-CITY. THEORETICAL FRAMEWORK, ANALYSES & OPPORTUNITES / ROBERTO GOYCOOLEA & PAZ NÚÑEZ / UNIVERSITY OF ALCALÁ, SPAIN.

Background

We also use methods of analysis aimed at capturing sensations and non-visual perceptions.

In the photos: cartographies of sounds, narratives, blind uprisings, significant walks.

Background

Thanks to these analyses we began to identify different elements or urban situations hidden from "first glances."

We also found that these invisible elements or situations influenced the way the city was understood and used.

Example: this drawing tells us about a friendly, quiet urban space.

Background

But, if we "discover" that the building in the center was the factory, the place where for centuries slaves from Africa were traded, the understanding of space changes, at least unsettling.

R. Goycoolea, Lagos, 2022

Background

At the same time, we study the state of the art, consulting what has been researched or written about invisible cities.

We found more literature than we expected, especially in the fields of urban studies and social sciences.

Background

However, although everyone speaks of "invisible cities" the meanings of the term are different.

With great conceptual ambiguity (diverse meanings) and extensional ambiguity (use in different contexts).

Universidad de Sevilla
Escuela Superior de Arquitectura
Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas
Doctorado Arquitectura y Patrimonio Cultural – Ambiental

Tesis Doctoral

LA CIUDAD INVISIBLE.
Imaginario Urbano y Patrimonio en la Sociedad de la Información

Imagen de portada "Boscos" en Coto de Peñas.

Directores: Dr. José Enrique López-Canti
Dr. José Ramón Moreno

Doctorando
Pablo Andrade Blanco
Sevilla, 2015.

Background

We also find that in the literature (fiction and academic) about invisible cities, there are no intermediate valuations.

The invisible city can be positive, redemptive; cities of light, as in utopias.

<https://puntocritico.com/ausajpuntocritico/2021/08/15/utopia-tomas-moro-parte-2/>

Background

By contrast, the invisible city is negative. The other world, the dark, the menacing underworld.

Background

Between the two extremes, there are a wide spectrum of situations in our cities.

Affairs that force us to question our idea of justice.

THE INVISIBLE CITY
THEORETICAL FRAMEWORK, ANALYSES & OPPORTUNITIES

NATURE OF THE INVISIBILITIES

Invisibility character

In addition to the type of invisibility, it is important to consider the character of invisibilization.

Timely question for both the analysis and the project.

Generalizing, there are two extreme forms of invisibilization:

a. Involuntary

b. Intentional

a. Involuntary invisibilities

Those that are produced by uncontrolled growth or political abandonment, etc.

Lagos. Photo: P. Núñez, 2022

a. Involuntary invisibilities

Includes, too, elements or spaces that are invisible by urban growth.

Sao Paulo Invisible buildings project,
Photo: F. Russo.

<https://worldarchitecture.org/architecture-news/cehvp/felipe-russo-catches-invisible-objects-in-urban-space-of-s%C3%A3o-paulo.html>

b. Intentional invisibilities

On the opposite side are intentional actions.

Those who make themselves invisible for protection, citing a wide range of reasons.

The image shows a screenshot of a web article from 'Porfolio LA REVISTA REVISION'. The article title is 'Zarzuela, the 'Invisible' City of Felipe and Letizia with Its 500 Employees: Who is the Cook, Who is the Housekeeper...'. Below the title is a short paragraph: 'The palace has been seen from the outside before the King's Christmas speech. THE SPANISH | Porfolio tells how it is inside. They enter at 8. There is a menu of the day, a gym... and employees who know intimacies that will never count because the staff is 'zarzuelized''. The main image is a collage featuring the royal family (King Felipe VI, Queen Letizia, and their three daughters) standing in front of the Royal Palace of Madrid. Overlaid on this image are several orange-tinted silhouettes of various staff members in different uniforms, including a soldier, a woman in a uniform, a man in a suit, a woman in a uniform, and a man in a uniform with a cap, representing the 'invisible' staff of the palace.

https://www.elespanol.com/porfolio/revision/20220205/zarzuela-ciudad-invisible-letizia-empleados-cocinero-gobernanta/647435599_0.html

b. Intentional invisibilities

Tourism is the paradigm of this procedure.

Dirt, poverty is hidden, routes..., are invisible in tourist narratives

https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2019-06-08/postales-de-roma-crisis-existencial-italia-basura_2055182/

b. Intentional invisibilities

Those in which someone, for various reasons, intervenes to hide someone or a part of the city.

<https://edition.cnn.com/travel/article/travel-news-hallstatt-austria-selfie-fence/index.html>

≡ **CNN** travel Destinations Food & Drink News Stay Video

Tourist hot spot erects fence to deter selfie-takers

By Maureen O'Hare, CNN
Updated 11:43 AM EDT, Mon May 22, 2023

f t e

A photograph of a wooden fence erected in a scenic Austrian village, likely Hallstatt, to deter selfie-takers. The fence is made of vertical wooden slats and is positioned along a path overlooking a lake and mountains. Several people are visible in the background, some taking photos. The scene is set in a valley with a church and houses visible in the distance.

Austrian village struggles with overtourism Reinhard Hörmandinger/AFP

1 of 5

View? What view?: The Austrian village of Hallstatt, pictured here on May 15, temporarily put up a wooden fence to deter the throngs of tourists who gather at this spot.

Some people just won't "Let It Go." An Austrian village that's rumored to have inspired the Disney movie "Frozen" put up a temporary wooden fence this week to deter selfie-takers.

THE INVISIBLE CITY

THEORETICAL FRAMEWORK, ANALYSES & OPPORTUNITIES

THEORETICAL PROPOSAL AND OBJECTIVES OF THE CONFERENCE

Theoretical framework

Despite all this ambiguity,

We understand that there are five major ways of understanding (and therefore handling) urban invisibilities.

In a work that has combined theory and practice, we have gradually defended these categories and the methods of analysis.

Types of urban invisibilities:

- 1. Morphological**
- 2. Functional**
- 3. Environmental**
- 4. Cognitive**
- 5. Cultural**

Theoretical framework.

English version.

	Definition	Scope	Methods	Nature	Comments
Morfológico	Physically invisible or invisible elements or spaces. What can't be seen, accessed, used...	Which is not visible due to the urban structure. Infrastructures hidden for hygienic (sanitation), aesthetic (electricity) reasons... Prohibited places: military, bank security cameras, exclusive areas... What's off the beaten track.	Cartographic analysis, including new digital tools, e.g. Google Earth. Searching historical documentation (plans, photos, stories) can help find invisible spaces. News, comments... in networks. Fieldwork: drawings, photographs, records...		
Funcional	Invisibilities caused by the way living space is used or directed to be used.	Different barriers or social uses that make certain groups or parts of a city invisible to others: transport network, location, traffic direction, etc. By the location of services and facilities, leaving the areas "unvisitable". Dangerous or undesirable uses. For the time of certain urban functions. The term can also be applied to abandoned, marginalized and forgotten places or elements (industries, ports...).	Land registry and land use studies. Cartographic analysis, including new digital tools, e.g. Google Earth. News and information networks. Fieldwork: knowing how something is actually used, beyond the records.		
Environmental	The environment has several elements or threats that are invisible to us, but that can be fundamental to the life of a city.	Contamination by invisible gases or particles. Risk due to natural phenomena in apparently safe areas: floods, geological faults... Climatic phenomena	Historical records of natural phenomena. Climate forecasts, supported by geological and geographical studies.	The question is whether invisibility is: 1. involuntary, in the sense that it is part of a "natural process" of the city's growth, for example, a lot that is hidden behind new developments or new infrastructure; 2. voluntary, when it is requested, for example, gated communities or the right of admission.	What is visible, transparent, and accessible is a growing value in our society, required by law in many circumstances. However, not all invisibilities are negative, they may even be desirable, for example, landfills, clean spots at the urban level. Therefore, a technical, social and/or moral evaluation of the invisible is essential to know how to act.
Cognitiva	It refers to sensations that we do not perceive because, for example, we do not pay attention to signs such as olfactory or sound landscapes; or because one sense overlaps the others, for example, the noise of a car makes the singing of birds invisible. It also includes the elements of the city that are invisible to us, because we don't understand their meaning, signs, language, etc. Physical characteristic that prevents us from seeing: social and auditory spectrum, disabilities, dysfunctions, etc.	The elements of this place are not apprehended in a first physical approximation: sounds, smells, animals, etc. Elements that prevent the recognition of the place: facades that hide overcrowding, decorative elements, interior-exterior differences... Physical disabilities that create invisibilities? Knowledge deficiencies that prevent me from recognizing a place and/or its signs.	To capture perceptual invisibilities, it is necessary to borrow and record the perceptions obtained through the different senses, canceling, as far as possible, in some way, the others. The possibilities are multiple: maps of sounds, smells, textures... drawing or walking blindly, etc. To know them, it is necessary to compare what different people or social groups understand about the place. There is no single method, but mind maps and analysis of comments (e.g. in local opinion or on tourism portals) are often useful.	The definition of one or the other option results from the interpretation of the data obtained for the different items analyzed.	Again, there is no single method of evaluation, as this will depend on the interpretation of the available data.
Cultural	They refer to the different barriers or social uses that make certain groups or parts of a city invisible to others. All social invisibilities end up conditioning the perception and use of the "visible city". This is a much-studied topic, especially the wide range of ICTs (Invisible Citizens). Metaphors. It refers to the invisibility of what does not exist or is nowhere, but which is part of the city's collective memory and conditions its perception.	There are people or groups that are invisible or do not have access to the public sphere in some way (social marginalization by customs and practices, legal apartheid, self-exclusion...)? Social imaginaries: social, narrative-cinematographic, literary, etc., associated with this place. Metaphors (ideas, memories) generated by place on a collective or personal level.	To understand social invisibilities, it is necessary, but not sufficient, to characterize the local population (e.g., age, ethnicity, political position). This should be complemented by a study of the social use of space, which can be obtained through secondary sources such as the press, histories, oral histories and NGOs. Fieldwork using anthropological techniques. Objective: to discover how the imaginary is presented in the public sphere. It will be mainly a textual, meaning, and hermeneutic analysis. narratives, legends, social and political discourses, press, social networks, etc.		

A CIDADE INVISÍVEL: UM QUADRO PARA AS HABILIDADES URBANAS / ESQUEMA DE DESENVOLVIMENTO (SUGESTÕES PARA REVISÃO E AMPLIAÇÃO SÃO BEM-VINDAS)

ROBERTO-GOYCOOLEA-PRADO & PAZ NÚÑEZ MARTÍ, UNIVERSIDAD DE ALCALA, ESPANAHA / JORGE FAVA SPENCER, UNIVERSIDADE DE LIBOA, PORTUGA.

Theoretical
framework.
Portuguese
version.

	Definição	Escopo	Métodos	Natureza	Comentários
Morfológico	Elementos ou espaços fisicamente invisíveis ou invisibilizados. O que não pode ser visto, acessado, usado...	- O que não é visível devido à estrutura urbana. - Infraestruturas ocultas por motivos higiénicos (saneamento), estéticos (eletricidade)... - Locais proibidos: militares, câmeras de segurança de bancos, áreas exclusivas... -O que está fora das rotas.	- Análise cartográfica, incluindo novas ferramentas digitais, por exemplo, o Google Earth. -A pesquisa de documentação histórica (planos, fotos, histórias) pode ajudar a encontrar espaços invisíveis. - Notícias, comentários... em redes. - Trabalho de campo: desenhos, fotografias, registros...		
Funcional	Invisibilidades causadas pela maneira como o espaço vital é usado ou direcionado para ser usado.	- Diferentes barreiras ou usos sociais que tornam determinados grupos ou partes de uma cidade invisíveis para os demais: rede de transporte, localização, direção do tráfego etc. - Pela localização de serviços e instalações, deixando as áreas "não visitáveis". - Usos perigosos ou indesejáveis. - Pelo tempo de certas funções urbanas. - O termo também pode ser aplicado a lugares ou elementos abandonados, marginalizados e esquecidos (indústrias, portos...).	- Estudos de cadastro e uso da terra. - Análise cartográfica, incluindo novas ferramentas digitais, por exemplo, o Google Earth. - Redes de notícias e informações. - Trabalho de campo: saber como algo é realmente usado, além dos registros.		
Ambiental	O meio ambiente tem vários elementos ou ameaças que são invisíveis para nós, mas que podem ser fundamentais para a vida de uma cidade.	- Contaminação por gases ou partículas invisíveis. - Risco devido a fenômenos naturais em áreas aparentemente seguras: inundações, falhas geológicas... - Fenômenos climáticos	- Registros históricos de fenômenos naturais. - Previsões climáticas, apoiadas por estudos geológicos e geográficos.		
Perceptuais, cognitivos	- Refere-se às sensações que não percebemos porque, por exemplo, não prestamos atenção a sinais como paisagens olfativas ou sonoras; ou porque um sentido se sobrepõe aos outros, por exemplo, o barulho de um carro torna invisível o canto dos pássaros. - Também inclui os elementos da cidade que são invisíveis para nós, porque não entendemos seu significado, sinais, linguagem etc. - Característica física que nos impede de ver: espectro social e auditivo, deficiências, disfuncionalidades, etc.	- Os elementos desse lugar não são apreendidos em uma primeira aproximação física: sons, cheiros, animais etc. - Elementos que impedem o reconhecimento do local: fachadas que escondem a superlotação, elementos decorativos, diferenças interior-exterior... - Deficiências físicas que criam invisibilidades? - Deficiências de conhecimento que me impedem de reconhecer um lugar e/ou seus sinais.	- Para capturar invisibilidades perceptivas, é necessário emprestar e registrar as percepções obtidas por meio dos diferentes sentidos, anulando, na medida do possível, de alguma forma, os outros. As possibilidades são múltiplas: mapas de sons, cheiros, texturas... desenhar ou caminhar às cegas, etc. - Para conhecê-los, é necessário comparar o que diferentes pessoas ou grupos sociais entendem sobre o local. - Não existe um método único, mas os mapas mentais e a análise de comentários (por exemplo, na opinião local ou em portais de turismo) costumam ser úteis.	1. involuntária, no sentido de que faz parte de um "processo natural" de crescimento da cidade, por exemplo, um lote que está escondido atrás de novos empreendimentos ou de uma nova infraestrutura; 2. voluntária, quando é solicitada, por exemplo, condomínios fechados ou direito de admissão. A definição de uma ou outra opção decorre da interpretação dos dados obtidos para os diferentes itens analisados.	O que é visível, transparente e acessível é um valor crescente em nossa sociedade, exigido por lei em muitas circunstâncias. Entretanto, nem todas as invisibilidades são negativas, elas podem até ser desejáveis, por exemplo, aterros sanitários, pontos limpos em nível urbano. Portanto, uma avaliação técnica, social e/ou moral do invisível é fundamental para saber como agir. Novamente, não há um método único de avaliação, pois isso dependerá da interpretação dos dados disponíveis.
Social e cultural	- Elas se referem às diferentes barreiras ou usos sociais que tornam determinados grupos ou partes de uma cidade invisíveis para os demais. - Todas as invisibilidades sociais acabam condicionando a percepção e o uso da "cidade visível". Esse é um tópico muito estudado, especialmente a ampla gama de TICs (Cidadãos Invisíveis). - Metáforas. Refere-se à invisibilidade do que não existe ou não está em lugar algum, mas que faz parte da memória coletiva da cidade e condiciona sua percepção.	Existem pessoas ou grupos que são invisíveis ou não têm acesso à esfera pública de alguma forma (marginalização social por costumes e práticas, apartheid legal, autoexclusão...)? - Imaginários sociais: social, narrativo-cinematográfico, literário, etc., associados a esse lugar. - Metáforas (ideias, memórias) geradas pelo lugar em um nível coletivo ou pessoal.	Para entender as invisibilidades sociais, é necessário, mas não suficiente, caracterizar a população local (por exemplo, idade, etnia, posição política). - Isso deve ser complementado por um estudo do uso social do espaço, que pode ser obtido por meio de fontes secundárias, como a imprensa, histórias, histórias orais e ONGs. - Trabalho de campo usando técnicas antropológicas. Objetivo: descobrir como o imaginário é apresentado na esfera pública. Será principalmente uma análise textual, de significado e hermenêutica. narrativas, lendas, discursos sociais e políticos, imprensa, redes sociais etc.		

Objective

The objective of this session is to:

- define these categories, and

- Give some ideas on how to analyse it and the project opportunities they offer.

	Definição	Escopo	Metodos	Natureza	Comentarios
Morfológico	Elementos ou espaços fisicamente invisíveis ou invisibilizados. O que não pode ser visto, acessado, usado...	- O que não é visível devido à estrutura urbana. - Infraestruturas ocultas por motivos higiénicos (saneamento), estéticos (eletricidade)... - Locais proibidos: militares, câmaras de segurança de bancos, áreas exclusivas... - O que está fora das rotas.	- Análise cartográfica, incluindo novas ferramentas digitais, por exemplo, o Google Earth. - A pesquisa de documentação histórica (planos, fotos, histórias) pode ajudar a encontrar espaços invisíveis. - Notícias, comentários... em redes. - Trabalho de campo: desenhos, fotografias, registros...		
Funcional	Invisibilidades causadas pela maneira como o espaço vital é usado ou direcionado para ser usado.	- Diferentes barreiras ou usos sociais que tornam determinados grupos ou partes de uma cidade invisíveis para os demais: rede de transporte, localização, direção do tráfego etc. - Pela localização de serviços e instalações, deixando as áreas "não visitáveis". - Usos perigosos ou indesejáveis. - Pelo tempo de certas funções urbanas. - O termo também pode ser aplicado a lugares ou elementos abandonados, marginalizados e esquecidos (indústrias, portos...).	- Estudos de cadastro e uso da terra - Análise cartográfica, incluindo novas ferramentas digitais, por exemplo, o Google Earth - Redes de notícias e informações. - Trabalho de campo: saber como algo é realmente usado, além dos registros.		
Ambiental	O meio ambiente tem vários elementos ou ameaças que são invisíveis para nós, mas que podem ser fundamentais para a vida de uma cidade.	- Contaminação por gases ou partículas invisíveis. - Risco devido a fenómenos naturais em áreas aparentemente seguras: inundações, falhas geológicas... - Fenómenos climáticos	- Registros históricos de fenómenos naturais. - Previsões climáticas, apoiadas por estudos geológicos e geográficos.		
Perceptuais, cognitivos	- Refere-se às sensações que não percebemos porque, por exemplo, não prestamos atenção a sinais como paisagens olfativas ou sonoras, ou porque um sentido se sobrepõe aos outros, por exemplo, o barulho de um carro torna invisível o canto dos pássaros. - Também inclui os elementos da cidade que são invisíveis para nós, porque não entendemos seu significado, sinais, linguagem etc. - Característica física que nos impede de ver: espectro social e auditivo, deficiências, disfuncionalidades, etc.	- Os elementos desse lugar não são apreendidos em uma primeira aproximação física: sons, cheiros, animais etc. - Elementos que impedem o reconhecimento do local: fachadas que escondam a superlotação, elementos decorativos, diferenças interior-exterior... - Deficiências físicas que criam invisibilidades? - Deficiências de conhecimento que me impedem de reconhecer um lugar e/ou seus sinais.	- Para capturar invisibilidades perceptivas, é necessário emprestar e registrar as percepções obtidas por meio dos diferentes sentidos, anulando, na medida do possível, de alguma forma, os outros. As possibilidades são múltiplas: mapas de sons, cheiros, texturas... desenhar ou caminhar às cegas, etc. - Para conhecê-los, é necessário comparar o que diferentes pessoas ou grupos sociais entendem sobre o local. - Não existe um método único, mas os mapas mentais e a análise de comentários (por exemplo, na opinião local ou em portais de turismo) costumam ser úteis.	A questão é se a invisibilidade é: 1. involuntária, no sentido de que faz parte de um "processo natural" de crescimento da cidade, por exemplo, um lote que está escondido atrás de novos empreendimentos ou de uma nova infraestrutura; 2. voluntária, quando é solicitada, por exemplo, condomínios fechados ou direito de admissão. A definição de uma ou outra opção decorre da interpretação dos dados obtidos nos ou dos diferentes itens analisados.	O que é visível, transparente e acessível é um valor crescente em nossa sociedade, exigido por lei em muitas circunstâncias. Entretanto, nem todas as invisibilidades são negativas, elas podem até ser desejáveis, por exemplo, aterros sanitários, pontos limpos em nível urbano. Portanto, uma avaliação técnica, social e/ou moral do invisível é fundamental para saber como agir. Novamente, não há um método único de avaliação, pois isso dependerá da interpretação dos dados disponíveis.
Social e cultural	- Elas se referem às diferentes barreiras ou usos sociais que tornam determinados grupos ou partes de uma cidade invisíveis para os demais. - Todas as invisibilidades sociais acabam condicionando a percepção e o uso da "cidade visível". Esse é um tópico muito estudado, especialmente a ampla gama de TICs (Cidadãos Invisíveis). - Metáforas. Refere-se à invisibilidade do que não existe ou não está em lugar algum, mas que faz parte da memória coletiva da cidade e condiciona sua percepção.	Existem pessoas ou grupos que são invisíveis ou não têm acesso à esfera pública de alguma forma (marginalização social por costumes e práticas, apartheid legal, autoexclusão...)? - Imaginários sociais: social, narrativo-cinematográfico, literário, etc., associados a esse lugar. - Metáforas (ideias, memórias) geradas pelo lugar em um nível coletivo ou pessoal.	- Para entender as invisibilidades sociais, é necessário, mas não suficiente, caracterizar a população local (por exemplo, idade, etnia, posição política). - Isso deve ser complementado por um estudo do uso social do espaço, que pode ser obtido por meio de fontes secundárias, como a imprensa, histórias, histórias orais e ONGs. - Trabalho de campo usando técnicas antropológicas. Objetivo: descobrir como o imaginário é apresentado na esfera pública. Será principalmente uma análise textual, de significado e hermenéutica, narrativas, lendas, discursos sociais e políticos, imprensa, redes sociais etc.		

THE INVISIBLE CITY

THEORETICAL FRAMEWORK, ANALYSES & OPPORTUNITIES

TYPES OF INVISIBILITIES

1. Morphological invisibility

Elements or spaces that we don't see by abandonment or by the "natural" growth of cities.

It is the clearest invisibility because it deals with physical things.

1. Morphological invisibility: Networks of physical infrastructures

A special type of morphological invisibility is infrastructure networks (underground, embedded, hidden, etc.).

DESENTUIMENTOS ESGOTOS
Cascais

935 086 822

1. Morphological invisibility: Intangible infrastructure networks

This includes the ubiquitous and indispensable infrastructure of the wireless communication network.

We realize their importance when they do not exist.

<https://geonet.oii.ox.ac.uk/blog/the-world-online/>

2. Functional invisibilities

Different physical barriers, locations, or social uses

they lead to certain elements or parts of a city being invisible to all or specific groups of citizens.

Sudáfrica-
<https://www.idealista.com/news/inmobiliario/internacional/2016/06/27/742651-escenas-de-desigualdad-la-delgada-linea-que-separa-los-barrios-mas-ricos-y-mas>

2. Functional Invisibilities

The term also applies to the abandoned, marginalized, forgotten neighborhoods of the periphery.

Lagos, Paz Núñez, 2022 / Ciutat Meridiana. Photo: C. Rangle, 2020

LA VANGUARDIA

CULTURA/S

Las ciudades invisibles

A photograph of a tall, multi-story apartment building with a concrete facade, viewed from a low angle. Several cars are parked in front of the building.

"I grew up in an invisible city [...] still is for most of the inhabitants of Barcelona [...] a neighborhood on the outskirts of Barcelona that was built in the 1960s [...] the city had long since abandoned us."

3. Environmental invisibilities

There can be different types, but two stand out:

1. Pollution by invisible gases or particles.

Vital Strategies

Explainers

Know the Facts About Air Pollution, the Invisible Killer

Vital Strategies

3. Environmental invisibilities

2. Risk due to natural phenomena in apparently safe areas: floods, geological faults...

≡ **EL PAÍS**

America

Southern Brazil, a showcase of the devastation brought by climate change

Porto Alegre / Sao Paulo - [12 MAY 2024](#)

4. Cognitive invisibilities

It refers, too, to those elements of the city that are invisible to us, because we do not understand their meaning, signs, language, etc.

Territorial brands of urban bands in Naples, P. Núñez, 2022 / Dariomotor, 2022 / Shanghai, Shopping area, 2021, REUTERS

5. Cultural invisibilities

It is the most important of the "other invisibilities".

They refer to the different barriers or social uses that lead certain groups or parts of a city to be invisible to the rest.

They are known as TIC, *The Invisible Citizens*, unfortunately, are too many.

5. Cultural invisibilities

These invisibilities are very important because they condition the way we understand and use the "visible city".

ews

El Confidencial

Spain ■ *Madrid*

SOCIAL REALITIES SEEN THROUGH THE WINDOW

'Help, I live surrounded by rich people': three invisible borders in the heart of Madrid

There are still several colonies in Madrid that were built during Franco's regime and which the city has swallowed up until they are practically obsolete.

The San Cristóbal colony, flanked by the Four Towers (AP)

https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2019-05-12/san-cristobal-el-ruedo-fronteras-urbanas-renta_1996082/

5. Cultural invisibilities

Important: Social invisibilities do not only refer to vulnerable areas and people.

Cities of invisible elements in all their layers.

The invisible life of urban spaces

Making the most of city parks and the public realm means learning more about how people use them.

Rohit T. Aggarwala · Follow

Published in Sidewalk Talk · 5 min read · Jul 6, 2017

<https://medium.com/sidewalk-talk/the-invisible-life-of-urban-spaces-ed3333b23d44>

5. Cultural invisibilities

Thus, they also include elements related to memory, history, identities.

Cities have histories that are often invisible to foreigners and many citizens.

They are not mere "stories". These narratives give meaning and identity to places. They make them unique.

<https://marta-colombo.com/2016/09/23/invisible-cities-between-real-and-imagined-urban-spaces/>

THE INVISIBLE CITY

THEORETICAL FRAMEWORK, ANALYSES & OPPORTUNITIES

ANALYSIS AND OPPORTUNITIES

Analysis & Opportunities

From the above, it is evident that there can be no single method to analyze the invisible city.

It will depend on what you want to make visible and for what.

Shanty town: route through the invisible misery of Barcelona

More than 400 people survive in 77 shack settlements in the city

[f](#) [t](#) [i](#) [s](#) [in](#) [m](#) [Keep](#)

GUILLEM ANDRES

09/18/2020 00:00H UPDATED: 04/06/2021 6:32 P.M.

https://metropoliabierta.elespanol.com/el-pulso-de-la-ciudad/chabolismo-pobreza-glorias-sagrera_31197_102.html

2. Morphological invisibilities

Method:

Map analysis, in situ travel
cadastres, dynamic
cartography, GPS.

"Detective" work carried out in
Lagos 2024

Prof. Belo-Ravara *et al.*, FAUL. Lagos, 2021-22

1. Morphological invisibilities

Opportunity:

To make visible and use invisible spaces to improve the life of the visible city.

1. Morphological invisibility: Networks of physical infrastructures

Method:

Coverage maps based on the information provided by the operators, ratified by the fieldwork.

1. Morphological invisibility: Networks of physical infrastructures

Opportunity:

We must eliminate the areas without coverage or with failures in the networks to make the "visible city" healthier and safer.

The advertisement features the logo 'Obras FOR EXPANSION' at the top. The main text reads: 'Resilient infrastructure is 'invisible', but offers high returns'. Below this, a smaller text block states: 'Despite the fact that resilient infrastructure is highly profitable, decision-makers push it aside because its results are not visible in the short term.' The date 'Thu 03 October 2019 11:07 AM' and social media icons are visible. At the bottom, there is a photograph of a road construction site with a large crater and workers. A caption below the photo reads: 'For every dollar invested, an average return of four dollars is obtained. (Cuartoscuro / Carlos Alberto Carbajal)'

1. Morphological invisibility: Intangible infrastructure networks

Method:

Coverage maps on information provided by operators, ratified with field work.

1. Morphological invisibility: Intangible infrastructure networks

Opportunity:

Avoid forgotten places, without (or bad) coverage. Today, fundamental to achieve an adequate territorial rebalancing.

<https://www.nperf.com/es/map/PT/2267226.Lagos/2010698.Vodafone-Mobile/signal/?ll=37.10769662099381&lg=-8.683619499206545&zoom=14>

2. Functional invisibilities

Method:

Cadastre and land use studies.

Cartographic analysis, including new digital tools such as Google Earth.

Social and information networks.

Fieldwork: Figuring out how something is actually used, beyond records.

2. Functional invisibilities

Opportunities:

To know the movements of citizens, with characterization of streets with pedestrian sidewalks, landscaping, street furniture, etc.,

It allows you to make functional places as well as multifunctional, without leaving anyone out.

Uses & Activities: How to Create Multi-Purpose Places

 KATHERINE PEINHARDT JUN 2, 2023

3. Environmental invisibilities

Method:

Registration of different types of environmental pollution.

Historical records of natural phenomena.

Climate forecasts, supported by geological and geographical studies.

La cuenca piloto de Ribeira das Vinhas es una pequeña cuenca (30 km²) situada en la parte occidental del Área Metropolitana de Lisboa. Se trata de una cuenca con una mayor concentración urbana en la parte aguas abajo (último 10% del área de drenaje), que es precisamente la parte más impactada por el riesgo de inundación debido a su exposición y vulnerabilidad, como se comprobó en la madrugada del 19 de noviembre de 1983.

3. Environmental invisibilities

Opportunities:

The floods in Porto Alegre are a good example of how damaging it can be to disregard environmental invisibilities.

4. Cognitive invisibilities

Method:

Qualitative analysis according to what you want to measure and achieve.

Emotional Maps: Participatory Crowdsourcing of Citizens' Perceptions of Their Urban Environment.

<https://www.cienciapr.org/es/blogs/biotecnica/el-espacio-urbano-es-un-mundo-de-historias-de-olor/>
<https://cartographicperspectives.org/index.php/journal/article/view/1419/1621>

4. Cognitive invisibilities

Opportunity:

To achieve a fuller, more holistic experience of the urban space and what happens in it.

The Barcelona Superblock, a new sustainable urban model to move towards a healthier, closer and more humane city.

[Ideas competitions, 2021]

4. Cognitive invisibilities

Method:

- Direct work through critical paths.
- Computer accessibility analysis program
- Evaluation of environments.

Figure 1. Illustration of the image on the Manager screen, when analyzing the degree of Accessibility in an area.

<https://autismo.org.es/la-accesibilidad-cognitiva-objetivo-prioritario-de-autismo-espana-para-2018/>

6. Cognitive invisibilities

Opportunity:

Its removal helps (everyone) to have a better understanding and use of living space.

Lagos, Paz Núñez, 2022

5. Cultural invisibilities

Method:

Because of the different types of cultural invisibility, the method of analysis is also different.

By way of examples, we will see how to study and use different cultural invisibilities.

5. Cultural Invisibilities / Invisible Citizens

Method:

Data must be mixed with qualitative work that allows us to know and evaluate the impact of invisibilities.

5. Cultural Invisibilities / Invisible Citizens

Method:

New and interesting contributions from big data,

like this real-time social media activity graph from Schema Design.

Invisible cities (invisible cities) in a project that helps us visualize social networks in the urban environment.

5. Cultural Invisibilities / Invisible Citizens

Opportunity:

How can architects better understand the invisible lines of our urban environments to design public spaces that are fair?

DOI: 10.1007/978-3-030-62267-1_2 • Corpus ID: 234295804

Cities of Senses: Visible and Invisible Borders in Public Spaces

Luca Tateo, Raili Nugin, +2 authors H. Palang • Published 2021 • Mathematics

**VISUALIZ-
ING THE
INVISIBLE**
towards an
urban space

Editors Stephen Read and Camilo Pinilla

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-62267-1_2

<https://www.monash.edu/mada/student-work/architecture/2019/invisible-lines>

5. Cultural invisibilities / experiences and imaginaries

Opportunities:

Development of signs that help to know the memory of a place.

R. Goycoolea, Lagos, 2022; Lisboa, 2013;
Santiago, 2019

5. Cultural Invisibilities / Memory and Metaphors

Method:

Text analysis, symbolic cartographies, hermeneutics, cartographies of literary spaces, etc.

<https://puntocritico.com/ausajpuntocritico/2021/08/15/utopia-tomas-moro-parte-2/>

1. Metaphorical invisibilities

Opportunity:

Every literary city has glimpses or elements of reality, which makes them triggers for reflection on our cities.

THE INVISIBLE CITY

THEORETICAL FRAMEWORK, ANALYSES & OPPORTUNITIES

PROJECT CONSIDERATIONS

Project Considerations

Considering the above topics, we propose three tasks based on the theoretical framework presented.

Laos: singular points and pedestrian areas.
Students of the Integrated Master in
Architecture, FAUL 2020-21.

Tutor and Source: Pedro Belo Ravara

Project Considerations

The proposed method is not intended to be closed or definitive.

It is part of a process in which all criticism and contributions are welcome.

PAZ NÚÑEZ-MARTÍ Y ROBERTO-GOYCOOLEA PRADO, ESCUELA DE ARQUITECTURA, UNIVERSIDAD DE ALCALÁ.

	Definição	Escopo	Métodos	Natureza	Comentários
Morfológico	Elementos ou espaços fisicamente invisíveis ou invisibilizados. O que não pode ser visto, acessado, usado...	- O que não é visível devido à estrutura urbana. - Infraestruturas ocultas por motivos higiénicos (saneamento), estéticos (eletricidade)... - Locais proibidos: militares, câmeras de segurança de bancos, áreas exclusivas... - O que está fora das rotas.	- Análise cartográfica, incluindo novas ferramentas digitais, por exemplo, o Google Earth. - A pesquisa de documentação histórica (planos, fotos, histórias) pode ajudar a encontrar espaços invisíveis. - Notícias, comentários... em redes. - Trabalho de campo: desenhos, fotografias, registros...		
Funcional	Invisibilidades causadas pela maneira como o espaço vital é usado ou direcionado para ser usado.	- Diferentes barreiras ou usos sociais que tornam determinados grupos ou partes de uma cidade invisíveis para os demais: rede de transporte, localização, direção do tráfego etc. - Pela localização de serviços e instalações, deixando as áreas "não visitáveis". - Usos perigosos ou indesejáveis. - Pelo tempo de certas funções urbanas. - O termo também pode ser aplicado a lugares ou elementos abandonados, marginalizados e esquecidos (indústrias, portos...).	- Estudos de cadastro e uso da terra. - Análise cartográfica, incluindo novas ferramentas digitais, por exemplo, o Google Earth. - Redes de notícias e informações. - Trabalho de campo: saber como algo é realmente usado, além dos registros.	A questão é se a invisibilidade é: 1. involuntária, no sentido de que faz parte de um "processo natural" de crescimento da cidade, por exemplo, um lote que está escondido atrás de novos empreendimentos ou de uma nova infraestrutura; 2. voluntária, quando é solicitada, por exemplo, condomínios fechados ou direito de admissão. A definição de uma ou outra opção decorre da interpretação dos dados obtidos para os diferentes itens analisados.	O que é visível, transparente e acessível é um valor crescente em nossa sociedade, exigido por lei em muitas circunstâncias. Entretanto, nem todas as invisibilidades são negativas, elas podem até ser desejáveis, por exemplo, aterros sanitários, pontos limpos em nível urbano. Portanto, uma avaliação técnica, social e/ou moral do invisível é fundamental para saber como agir. Novamente, não há um método único de avaliação, pois isso dependerá da interpretação dos dados disponíveis.
Ambiental	O meio ambiente tem vários elementos ou ameaças que são invisíveis para nós, mas que podem ser fundamentais para a vida de uma cidade.	- Contaminação por gases ou partículas invisíveis. - Risco devido a fenômenos naturais em áreas aparentemente seguras: inundações, falhas geológicas... - Fenômenos climáticos	- Registros históricos de fenômenos naturais. - Previsões climáticas, apoiadas por estudos geológicos e geográficos.		
Perceptuais, cognitivos	- Refere-se às sensações que não percebemos porque, por exemplo, não prestamos atenção a sinais como paisagens olfativas ou sonoras, ou porque um sentido se sobrepõe aos outros, por exemplo, o barulho de um carro torna invisível o canto dos pássaros. - Também inclui os elementos da cidade que são invisíveis para nós, porque não entendemos seu significado, sinais, linguagem etc. - Característica física que nos impede de ver: espectro social e auditivo, deficiências, disfuncionalidades, etc.	- Os elementos desse lugar não são apreendidos em uma primeira aproximação física: sons, cheiros, animais etc. - Elementos que impedem o reconhecimento do local: fachadas que escondem a superlotação, elementos decorativos, diferenças interior-exterior... - Deficiências físicas que criam invisibilidades? - Deficiências de conhecimento que me impedem de reconhecer um lugar e/ou seus sinais.	- Para capturar invisibilidades perceptivas, é necessário emprestar e registrar as percepções obtidas por meio dos diferentes sentidos, anulando, na medida do possível, de alguma forma, os outros. As possibilidades são múltiplas: mapas de sons, cheiros, texturas... desenhar ou caminhar às cegas, etc. - Para conhecê-los, é necessário comparar o que diferentes pessoas ou grupos sociais entendem sobre o local. - Não existe um método único, mas os mapas mentais e a análise de comentários (por exemplo, na opinião local ou em portais de turismo) costumam ser úteis.		
Social e cultural	- Elas se referem às diferentes barreiras ou usos sociais que tornam determinados grupos ou partes de uma cidade invisíveis para os demais. - Todas as invisibilidades sociais acabam condicionando a percepção e o uso da "cidade visível". Esse é um tópico muito estudado, especialmente a ampla gama de TICs (Cidadãos Invisíveis). - Metáforas. Refere-se à invisibilidade do que não existe ou não está em lugar algum, mas que faz parte da memória coletiva da cidade e condiciona sua percepção.	Existem pessoas ou grupos que são invisíveis ou não têm acesso à esfera pública de alguma forma (marginalização social por costumes e práticas, apartheid legal, autoexclusão...)? - Imaginários sociais: social, narrativo-cinematográfico, literário, etc., associados a esse lugar. - Metáforas (ideias, memórias) geradas pelo lugar em um nível coletivo ou pessoal.	Para entender as invisibilidades sociais, é necessário, mas não suficiente, caracterizar a população local (por exemplo, idade, etnia, posição política). - Isso deve ser complementado por um estudo do uso social do espaço, que pode ser obtido por meio de fontes secundárias, como a imprensa, histórias, histórias orais e ONGs. - Trabalho de campo usando técnicas antropológicas. Objetivo: descobrir como o imaginário é apresentado na esfera pública. Será principalmente uma análise textual, de significado e hermenêutica. narrativas, lendas, discursos sociais e políticos, imprensa, redes sociais etc.		

Project Considerations

a. Decide if it is interesting to deepen what has been outlined here.

The screenshot shows a web page from LATERCERA. At the top, there is a search bar with the word 'sections' and a magnifying glass icon. The LATERCERA logo is in the top right, next to a yellow 'CYBER 50% OFF' badge. Below the search bar, there are navigation tabs for 'MOREDECO', 'Architecture', 'Design', and a menu icon. The main article title is 'The invisible layers of the city'. The text of the article discusses inclusive architecture and the concept of 'invisible layers' of a city. The author is Macarena Sánchez, and the photo is courtesy of Studio LA Portrait by Rodrigo Cisterna. The article is dated MAY 10, 2019 11:30 AM and has a reading time of 5 minutes. On the right side of the article, there is a large photograph of a public square with a large, dark, inverted pyramid structure. Several people are standing on the top edge of the pyramid, and a group of people is gathered in the foreground on the paved plaza.

<https://www.latercera.com/masdeco/las-capas-invisibles-de-la-ciudad/>

Project Considerations

c. Decide if it is interesting to incorporate the different invisibilities (or which ones) and define the analysis methodology.

Invisible landscapes: when digital tools cannot document

Written by Matthew Maganga | Translated by Piedad Rojas

Posted on June 25, 2022

https://www.archdaily.cl/cl/983840/paisajes-invisibles-cuando-las-herramientas-digitales-no-logran-documentar?ad_campaign=normal-tag

Project Considerations

c. And if deemed appropriate, define the basic conditions of the project and act accordingly.

Graphic reflections, Lagos workshop, 2022.
Drawing: R. Goycoolea.

THE INVISIBLE CITY

THEORETICAL FRAMEWORK, ANALYSES & OPPORTUNITIES

Roberto Goycoolea-Prado / Paz Núñez-Martí

University of Alcalá, Madrid, Spain, 2022

Project: The invisible city: reclaiming the post Covid Mediterranean city.
Financing: Center for Research in Architecture, Urbanism and Design, CIAUD
Faculty of Architecture, University of Lisbon, FAUV
Entities: Schools of Architecture of Lisbon, Portugal; Alcalá de Henares, Spain; Ljubjana, Slovenia; Split, Croatia, Split, Croatia, La Villete-Paris, France, Seville, Spain associated; University of Mainz, Germany
Dates: 2021-01-01 a 2023-12-31
IP Pedro Belo Ravara

**UNIVERSIDADE
DE LISBOA**

